

Dinamiche dell'interesse per l'Artificial Intelligence: Stati Uniti e Cina a confronto

Ivan Zucconelli

Independent Researcher

2025 — Zenodo Dataset & Report

DOI: 10.5281/zenodo.18007083

Parole chiave

Google Trends; entropia di Shannon; entropia normalizzata; analisi temporale; Stati Uniti; Cina; infodemiologia.

Riassunto

L'obiettivo di questo studio è quantificare e confrontare la dispersione temporale dell'interesse settimanale per il concetto di *Artificial Intelligence*, misurato mediante Google Trends, in due paesi ad alta intensità scientifica e tecnologica: Stati Uniti e Cina.

L'analisi si basa su una serie temporale composta da $n = 261$ osservazioni settimanali. Tutti i valori di interesse sono stati convertiti in probabilità p_i e l'entropia di Shannon è stata calcolata utilizzando il logaritmo naturale secondo la formulazione $H = -\sum p_i \ln(p_i)$. Il massimo teorico dell'entropia è definito come $H_{\max} = \ln(n)$, e l'indice di entropia normalizzata è espresso come H/H_{\max} .

In parallelo, per ciascuna serie è stato stimato il coefficiente angolare della retta di tendenza lineare, riportata nei grafici insieme alle rispettive equazioni. Per gli USA risulta $H_{\max} = \ln(261) = 5,56$. I valori osservati sono pari a $H = 5,45$, con un'entropia normalizzata di 0,98. Per la Cina $H = 5,42$, con un valore normalizzato di 0,97. Le rette di tendenza mostrano un coefficiente angolare pari a $\beta_1 = 0,13936$ per gli Stati Uniti e $\beta_1 = 0,22416$ per la Cina.

Nel complesso, entrambe le serie presentano un'elevata entropia normalizzata ($\approx 0,98$), indicativa di un interesse ampiamente distribuito nel tempo. La pendenza maggiore della retta di tendenza per la serie cinese suggerisce una crescita temporale più marcata dell'interesse sull'intervallo considerato, secondo la scala di regressione adottata.

Introduzione

Nel presente studio, l'attenzione pubblica per il concetto di "*Artificial Intelligence*" viene analizzata attraverso i volumi di ricerca settimanali estratti da Google Trends [1,2]. La ricerca è stata fatta separatamente nelle aree geografiche di Stati Uniti e Cina lungo il medesimo arco temporale. In questo contesto, l'espressione *Artificial Intelligence* non è intesa come una definizione tecnica univoca né come riferimento a una specifica sotto-disciplina scientifica, ma come termine ombrello di uso generale, ampiamente diffuso nel linguaggio pubblico, mediatico e istituzionale, che comprende un insieme eterogeneo di tecnologie, applicazioni e narrazioni associate all'automazione intelligente e all'elaborazione computazionale avanzata [3,4].

L'oggetto dell'analisi non è l'evoluzione tecnica dell'intelligenza artificiale in senso tecnico, bensì la dinamica temporale dell'interesse pubblico associato solo al termine di ricerca tramite il motore di ricerca Google. L'utilizzo delle parole in lingua inglese per entrambe le aree considerate consente di massimizzare la comparabilità delle serie.

In lavori precedenti, lo stesso impianto informazionale è stato adottato per caratterizzare la stabilità temporale dell'interesse globale verso specifici concetti biotecnologici come CRISPR e le tecnologie e i vaccini a mRNA [5,6]. Entrambi gli studi avevano usato l'entropia di Shannon e il relativo indice normalizzato. Il presente report estende tale approccio a un confronto geografico bilaterale, concentrandosi su due macroaree di primaria rilevanza scientifica, tecnologica e industriale: gli Stati Uniti e la Cina.

Introdotta nel contesto della teoria dell'informazione, l'entropia di Shannon misura la dispersione o concentrazione di una distribuzione di probabilità, permettendo di distinguere tra scenari con attenzione distribuita e quelli dominati da pochi eventi rilevanti [7]. Applicata a una serie temporale di intensità di ricerca, l'entropia consente di quantificare se l'attenzione pubblica risulti distribuita in modo relativamente omogeneo lungo l'intero intervallo osservato oppure se sia dominata da pochi picchi temporali ben circoscritti.

Materiali e metodi

I dati analizzati sono stati estratti da Google Trends. La piattaforma fornisce serie temporali normalizzate dell'interesse relativo per specifiche *query* di ricerca, espresse su una scala adimensionale compresa tra 0 e 100 [1,2]. In tale scala, il valore 100 rappresenta il massimo interesse osservato per la *query* all'interno dell'intervallo temporale e dell'area geografica selezionati, mentre i valori intermedi indicano proporzioni relative rispetto a tale massimo. Il valore 0 indica un interesse inferiore alla soglia di rilevazione del sistema. Poiché i valori di Google

Trends sono normalizzati entro ciascuna area, l'analisi confronta la distribuzione temporale relativa dell'interesse e non i livelli assoluti di ricerca tra paesi.

La serie temporale considerata comprende 261 osservazioni settimanali ($n = 261$), estratte utilizzando la stringa di ricerca "Artificial Intelligence", analizzata separatamente per gli Stati Uniti e Cina, mantenendo identico l'intervallo temporale al fine di garantire la comparabilità delle misure informative.

Per quanto riguarda la componente "Cina", il dataset aggrega i dati provenienti da 26 tra province, regioni e municipalità (su un totale amministrativo di 31), corrispondenti a una copertura stimata di circa il 93% della popolazione (Supplementary file: geoMap.csv). Le aree non incluse sono esplicitate nel documento sorgente; viene inoltre riconosciuto il potenziale impatto della limitata accessibilità ai servizi Google in alcune regioni, che può influenzare i livelli osservati e, potenzialmente, anche la struttura temporale della serie. Per ciascuna area geografica, i valori settimanali x_i (con $x_i \geq 0$) sono stati convertiti in una distribuzione di probabilità secondo la relazione:

$$p_i = \frac{x_i}{\sum_{j=1}^n x_j}$$

con la convenzione standard $p_i \ln(p_i) = 0$ nel caso $p_i = 0$.

L'entropia di Shannon è stata calcolata utilizzando il logaritmo naturale secondo la formulazione:

$$H = - \sum_{i=1}^n p_i \ln(p_i)$$

Il valore massimo teorico dell'entropia per una serie di lunghezza n è definito come:

$$H_{\max} = \ln(n)$$

e l'entropia normalizzata è stata calcolata come rapporto H/H_{\max} , consentendo il confronto tra serie di uguale lunghezza su una scala compresa tra 0 e 1.

L'entropia è stata normalizzata rispetto alla massima entropia teorica su 261 settimane ($\ln 261$), includendo nel supporto anche le settimane con valore zero (che non contribuiscono a H_{\max} influenzano la normalizzazione).

Come misura descrittiva complementare e indipendente dall'analisi entropica, per ciascuna serie è stata inoltre stimata una retta di tendenza lineare sull'asse temporale, riportata nei grafici insieme alle rispettive equazioni, al solo scopo di descrivere la direzione complessiva della variazione nel periodo considerato.

Risultati

L'analisi entropica delle serie temporali settimanali relative alla query "Artificial Intelligence" ha mostrato valori elevati e molto simili di entropia di Shannon per entrambe le aree geografiche considerate. Per una lunghezza di serie pari a $n = 261$ settimane, il valore massimo teorico dell'entropia risulta $H_{\max} = \ln(261) = 5,564520$.

Per la serie relativa agli Stati Uniti, l'entropia calcolata con logaritmo naturale è pari a $H = 5,448377$, corrispondente a un valore di entropia normalizzata $H/H_{\max} = 0,979128$. Per la Cina, l'entropia osservata risulta leggermente inferiore, con $H = 5,424717$ e un valore normalizzato pari a $H/H_{\max} = 0,974876$. In entrambi i casi, l'entropia normalizzata assume valori prossimi all'unità, indicando una distribuzione temporale dell'interesse ampiamente diffusa lungo l'intero intervallo di osservazione e quindi non concentrata in un numero limitato di settimane.

La differenza tra le entropie risulta molto contenuta ($\Delta H = 0,02366$), pari a circa lo 0,43% del massimo teorico ($\ln 261$). Su scala normalizzata, lo scarto è $\Delta(H/H_{\max}) = 0,00425$. Tale differenza è pertanto interpretata come quantitativamente trascurabile, più che come indicatore di un cambiamento strutturale tra le due distribuzioni.

Il grafico riporta i valori settimanali di Google Trends relativi a un periodo di cinque anni (Fig. 1). Per la serie statunitense, la regressione lineare $y = \beta_0 + \beta_1 t$ (con $t = 1, \dots, 261$) mostra una pendenza positiva pari a $\beta_1 = 0,13936$ (IC95%: 0,12655–0,15217), statisticamente significativa ($t=21,424$; $p=2,79 \times 10^{-59}$), con $R^2 = 0,639$. Per la serie cinese, la pendenza risulta $\beta_1 = 0,22416$ (IC95%: 0,20090–0,24741), anch'essa significativa ($t=18,980$; $p=6,16 \times 10^{-51}$), con $R^2 = 0,582$. La variabilità residua attorno al trend lineare risulta maggiore per la Cina rispetto agli Stati Uniti (errore standard della regressione: 14,38 vs 7,92), indicando fluttuazioni più ampie della serie cinese a parità di modello lineare.

Figura 1. Serie temporali settimanali dell'interesse per "Artificial Intelligence" in Stati Uniti e Cina (Google Trends, scala 0–100).

Discussione

I valori di entropia normalizzata risultano elevati in entrambe le aree analizzate (Stati Uniti: 0,979128; Cina: 0,974876), con valori prossimi all'unità. Ciò indica che l'interesse di ricerca associato al termine *Artificial Intelligence* è distribuito lungo l'intero arco temporale considerato e non risulta concentrato in un numero limitato di settimane. La differenza osservata tra Stati Uniti e Cina è quantitativamente contenuta, ma coerente con una lieve maggiore uniformità temporale della serie statunitense secondo la metrica entropica adottata.

La lettura entropica può essere affiancata all'andamento descritto dalla tendenza lineare riportata nel grafico. In particolare, utilizzando un indice temporale settimanale $t = 1, \dots, 261$, la pendenza stimata per la serie cinese ($\beta_1 = 0,224$) è superiore a quella della serie statunitense ($\beta_1 = 0,139$), suggerendo una crescita media più marcata lungo l'asse temporale così codificato. Tuttavia, poiché il coefficiente angolare dipende dalla rappresentazione numerica della variabile tempo, esso viene qui considerato esclusivamente come descrittore della direzione complessiva dell'andamento e non come stima direttamente confrontabile in unità temporali standardizzate tra paesi.

Sul piano metodologico, la copertura incompleta del territorio cinese e l'accesso limitato ai servizi Google in alcune regioni costituiscono un elemento rilevante per l'interpretazione dei risultati.

Sebbene la misura entropica descriva la distribuzione temporale dei valori osservati, il processo di generazione dei dati può essere influenzato da vincoli infrastrutturali e di accesso alla piattaforma.

In un confronto bilaterale tra Stati Uniti e Cina, tale aspetto va quindi considerato un limite strutturale della comparabilità, e non un elemento secondario.

Conclusioni

Nel confronto tra Stati Uniti e Cina condotto su 261 settimane, l'entropia di Shannon (logaritmo naturale) e la relativa normalizzazione mostrano valori elevati per entrambe le serie temporali, prossimi al massimo teorico consentito dalla lunghezza della serie. In entrambi i casi, l'interesse associato al termine *Artificial Intelligence* risulta quindi ampiamente distribuito lungo l'intero intervallo di osservazione, senza una marcata concentrazione in un numero limitato di settimane. Il grafico evidenzia inoltre una tendenza lineare complessivamente crescente per entrambe le aree. Utilizzando un indice temporale settimanale $t = 1, \dots, 261$, la pendenza della regressione risulta maggiore per la serie cinese rispetto a quella statunitense. Come discusso, tale misura descrive la direzione complessiva della variazione nel periodo considerato e non consente inferenze sui livelli assoluti di ricerca, poiché i valori di Google Trends sono normalizzati entro ciascuna area geografica.

L'impianto metodologico adottato, già impiegato in precedenti lavori dell'autore su concetti quali CRISPR e le tecnologie a mRNA, risulta coerente con un'analisi comparativa della distribuzione temporale dell'interesse pubblico tra aree geografiche, a condizione che siano esplicitati i limiti strutturali legati alla copertura territoriale e all'accessibilità della piattaforma di ricerca utilizzata.

Limiti dello studio

Il presente studio presenta alcuni limiti intrinseci legati alla natura dei dati e all'impianto metodologico adottato. In primo luogo, Google Trends fornisce misure normalizzate dell'interesse relativo e non volumi assoluti di ricerca; ciò impedisce confronti diretti in termini quantitativi tra aree geografiche diverse. Inoltre, per quanto riguarda la Cina, la copertura territoriale incompleta e l'accesso limitato ai servizi Google in alcune regioni possono influenzare la rappresentatività dei dati osservati e non consentono di escludere possibili effetti anche sulla struttura temporale delle serie. Infine, l'analisi si concentra su una singola stringa di ricerca e su una specifica finestra temporale. Pertanto, i risultati descrivono esclusivamente la dinamica informazionale associata al termine *Artificial Intelligence* nel periodo considerato e non possono essere generalizzati ad altri concetti, lingue o piattaforme di ricerca senza ulteriori verifiche.

Data availability

I dati grezzi sono stati estratti da Google Trends per la query “Artificial Intelligence” negli Stati Uniti e in Cina, sull’intervallo 2020–2025. I calcoli dell’entropia (Shannon, logaritmo naturale) sono stati eseguiti con strumenti di intelligenza artificiale di tipo GPT. La serie temporale completa e i grafici sono disponibili nel file Excel allegato *Google trends AI USA vs Cina.xlsx*. L’elenco delle unità amministrative cinesi incluse nella copertura di Google Trends, utilizzato per l’aggregazione geografica, è fornito nel file *geoMap.csv*. La versione integrale dell’articolo in lingua italiana è allegata.

Author contribution

L’autore ha ideato lo studio, effettuato l’analisi e scritto il report. L’assistenza GPT-based (ChatGPT, OpenAI) è stata utilizzata per elaborazioni esplorative, i calcoli di H e Hnorm, per il miglioramento della bibliografia, della traduzione inglese, della grammatica e della sintassi del manoscritto.

Conflict of interest

L’autore dichiara di non avere conflitti di interesse.

Bibliografia

1. Google LLC. Google Trends [Internet]. Available from: <https://trends.google.com> [cited 2025 Dec 21].
2. Google Support. Search tips for Trends [Internet]. Available from: <https://support.google.com/trends/answer/4359582> [cited 2025 Dec 21].
3. Hansen SS. Public AI imaginaries: How the debate on artificial intelligence was covered in Danish newspapers and magazines 1956–2021. *Nordicom Review*. 2022;43(1):56–78. doi:10.2478/nor-2022-0004.
4. Brauner P, Hick A, Philipsen R, Ziefle M. What does the public think about artificial intelligence?—A criticality map to understand bias in the public perception of AI. *Frontiers in Computer Science*. 2023;5:1113903. doi:10.3389/fcomp.2023.1113903.
5. Zucconelli I. Global Temporal Dynamics of Public Interest in the CRISPR Concept [Internet]. Zenodo; 2025 [cited 2025 Dec 21]. doi:10.5281/zenodo.17315040.
6. Zucconelli I. Global Temporal Dynamics of Public Interest in mRNA Technologies and Vaccines [Internet]. Zenodo; 2025 [cited 2025 Dec 21]. doi:10.5281/zenodo.17633426.
7. Shannon CE. A mathematical theory of communication. *Bell Syst Tech J*. 1948;27(3):379–423.

